

БОТАНИКА ИНСТИТУТИ СУВЎТЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ ВА УЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Х.А.Алимжанова

ЎзР ФА Ботаника институти

alimjanovakh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657946>

Аннотация. Мақолада ЎзР ФА Ботаника институти сувўтлар коллекциясини шаклланиши, турлар таркиби, сақлаш усуллари ва коллекциянинг илмий-амалий аҳамияти, ундан фойдаланиш ҳақидаги амалий тавсиялар ёритилган.

Альгология коллекцияси 1973-2023 йиллар (50 йил) давомида Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудлар - Марказий Осиё республикалари сув ҳавзалари ва тупроқларидан 4000 дан зиёд альгологик намуналар йиғилган бўлиб, улар 4%ли формалдегид эритмали флакон бутилларда сақланади. Шулар асосида “Сувўтларнинг намуналари коллекцияси” шакллантирилган. Намуналардан пепаратлар тайёрлаб, микроскоп остида текширилди ва турлар таркиби аниқланди. Ҳар бир ҳудуд сувўтлари турлари биохилма-хиллигини умумий миқдори қиёсланган ва энг бой ёки камбағал сув ҳавзалар аниқланган. Энг турга бой – Чирчиқ сув ҳавзаси (1562 тур), энг камбағали Оҳангарон дарёсидир (210 тур). Аниқланган турлар 9 та сувўтлар бўлимига тегишли бўлиб, турлар биохилма-хиллигига кўра диатом сувўтлари (*Bacillariophyta*) доминант, яшил, кўкяшил сувўтлар бўлими (*Chlorophyta*, *Cyanophyta*) субдоминант, эвгена, пирофита/динофита, қизил, тилларанг, яшилсапирқ, хара сувўтлари (*Euglenophyta*, *Pyrrophyta*(*Dinophyta*), *Rhodophyta*, *Chrysophyta*, *Xanthophyta*, *Charophyta*) бўлими эса камбағал ҳисобланади. Ўрганилаётган сув ҳавзалари ва тупроқларида сувўтларнинг географик тарқалиши аниқланган.

Сув ҳавзалари ва тупроқларининг тирик сувўтлар намуналаридан “Сувўтлар тирик тоза культуралар коллекцияси” шакллантирилган. Коллекция таркиби учта бўлим (*Cyanophyta*, *Chlorophyta*, *Euglenophyta*) сувўтларига мансуб, 15 тур, 20 штаммларнинг 300 нусхасидан биорат. Бу сувўтлар суюқ, каттиқ ва қуритилган муҳитларда, хона ҳарорати ва паст ёруғликларда (0,5 , 5, 10 кл) сақланади.

Коллекция материалларидан илмий ва амалиётда фойдаланиш йўллари кўрсатилган.

Калит сўзлар: Альгология коллекцияси: Сувўтлар намуналари коллекцияси, Сувўтлар тирик тоза культуралар коллекцияси, сақлаш, ўрганиш, фойдаланиш.

Аннотация. В статье описано формирование коллекции водорослей Ботанического института АН РУз, видовой состав, способы хранения, научная и практическая значимость коллекции, а также практические рекомендации по ее использованию.

Альгологический сбор за 1973-2023 годы (50 лет) из водных бассейнов и почв Узбекистана и сопредельных территорий - республик Средней Азии собрано более 4000 альгологических проб, которые хранятся в бутылочных флаконах с 4% раствором формальдегида. На их основе была сформирована «Коллекция образцов водорослей». Из образцов готовили препараты, их исследовали под микроскопом и определяли видовой состав. Сравнивалось общее количество видового биоразнообразия водорослей каждого региона и определялись наиболее богатые и бедные водоемы. Самым богатым по видам является бассейн реки Чирчик (1562 вида), самым бедным – река Охангарон (210 видов).

Выявленные виды относятся к 9 отделам водорослей, причем по видовому биоразнообразию доминируют диатомовые водоросли (*Bacillariophyta*); Субдоминируют

отделы зеленых (*Chlorophyta*) и сине-зеленых (*Cyanophyta*) водорослей. Эвгленовые (*Euglenophyta*), пиррофитовые/динофитовые (*Pyrrophyta/Dinophyta*), красные (*Rhodophyta*), золотистые (*Chrysophyta*), зелено-желтые (*Xanthophyta*), харофитовые (*Charophyta*) отдел водорослей бедны. Определено географическое распространение водорослей в исследованных водоемах и почвах.

«Коллекция живых чистых культур водорослей» сформирована из образцов живых водорослей водоемов и почв. В состав коллекции входят водоросли трех отделов (*Cyanophyta*, *Chlorophyta*, *Euglenophyta*), 15 видов, 300 экземпляров 20 штаммов. Эти водоросли хранят в жидких, твердых и сухих средах, при комнатной температуре и слабой освещенности (0,5, 5, 10 кл).

Показаны пути научного и практического использования коллекционных материалов.

Ключевые слова: Коллекция альгологии: Коллекция образцов водорослей, Коллекция живых чистых культур водорослей, хранение, изучение, использование.

Abstract. The article describes the formation of the algae collection of the Botanical Institute of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, species composition, storage methods, scientific and practical significance of the collection, as well as practical recommendations for its use.

Algal collection for 1973-2023 (50 years) more than 4,000 algal samples were collected from water basins and soils of Uzbekistan and adjacent territories - the republics of Central Asia, which are stored in butyl bottles with a 4% formaldehyde solution. On their basis, the "Collection of Algae Samples" was formed. Preparations were prepared from the samples, they were examined under a microscope and the species composition was determined. The total amount of algae species biodiversity in each region was compared and the richest and poorest water bodies were determined. The richest in species is the Chirchik River basin (1562 species), the poorest is the Okhangaron River (210 species).

The identified species belong to 9 divisions of algae, with diatoms (*Bacillariophyta*) dominating in species diversity; The subdominant divisions are green (*Chlorophyta*) and blue-green (*Cyanophyta*) algae. *Euglenophyta* (*Euglenophyta*), *pyrophyta/dinophyta* (*Pyrrophyta/Dinophyta*), red (*Rhodophyta*), golden (*Chrysophyta*), green-yellow (*Xanthophyta*), *charophyta* (*Charophyta*) department of algae is poor.

The "Collection of living algal cultures" is formed from samples of living algae from water bodies and soils. The collection includes algae of three divisions (*Cyanophyta*, *Chlorophyta*, *Euglenophyta*), 15 species, 300 specimens of 20 strains. These algae are stored in liquid, solid and dry media, at room temperature and low light (0.5, 5, 10 kl).

The ways of scientific and practical use of collection materials are shown.

Keywords: Algal collection: Collection of algal samples, collection of live pure algae cultures, storage, study, use.

Кириш

Мавзунинг долзарблиги. Коллекция ва Коллекция материаллари назарий ва амалий илмий тадқиқотларнинг ривожланиши учун катта илмий - амалий аҳамиятга эга. Бутун бир мамлакатларда ташкил қилинган "Альгология коллекциялари" Сувўтларнинг ер шарида сув ҳавзалар ва тупроқларда географик тарқалиши, таксаномияси, экология ва физиологияси, биохимиясисини ўрганиш ва амалиётнинг турли соҳаларига жорий этиш учун биоматериал

захира ҳисобланиб, шу материаллар асосида сувўтларнинг географияси, экологияси, таксономик таҳлили амалга оширилган ва амалиётга жорий этиш учун назарий асослари ишлаб чиқилган. Амалиётда сувўтлардан фармакология, медицина, косметика, озик-овқат саноати, қишлоқ хўжалиги – пахтачилик, шолитчилик, ипакчилик ва балиқчиликда, коммунал чиқинди сувларини тозалашда, очиқ сув ҳавзалари сув сифати бионазоратида, сув мед экспертиза соҳаларида кенг фойдаланилади. Уларнинг назарий ва амалий жиҳатларини асослашда сувўтлар коллекциясига бўлган зарурият долзарб масалалардан ҳисобланади.

Коллекцияларнинг ташкил қилиниши ва улардан альгология фани илмий тадқиқотлари ривожланишида ҳамда амалий фаолиятларда фойдаланиш.

Ҳориж мамлакатлари ва мустақил ҳамдўст мамлакатларда сувўтлар коллекцияси маълум мақсадларни кўзлаган ҳолда ташкил қилинган. Масалан, сувўтларнинг географик тарқалишини ўрганиш учун 1877 йилларда Токиода дастлабки сувўтлар коллекцияси ташкил қилинган [44], Санкт-Петербург сувўтлар коллекцияси 1713-1714 йиллари Петр I давридан бошланади [18,19], бундан мақсад улардан дори-дармон олиш ҳисобланган. Сувўтларнинг географик тарқалишини ўрганиш учун Украина Ботаника институтида физиология-биохимиясини ўрганиш учун Украина давлат университетида; Россия ФА ўсимликлар физиологияси институти ҳамда Россия Федерацияси академияси тупрокшуносликнинг физиковий-кимё ва биологик муаммолари институтида ташкил қилинган. Шу каби қатор мисолларни келтириш мумкин [18,19].

Ўзбекистонда Ботаника институти қошида сувўтлар коллекциясини ташкил этишдан мақсад Ўзбекистон ва унга туташ бўлган ҳудудлардаги сув ҳавзалар ва тупрок сувўтларининг географик тарқалиши, биохилма-хиллигини ўрганиш, таксаномияси ва экологиясига оид **вазифаларни** амалга оширишга бағишланган. Шу билан бир қаторда сувўтларнинг физиологияси ва биохимиясини ўрганиш, сув ҳавзалари муҳофазаси ҳам кўзда тутилган.

Шуни ҳам такидлаб ўтишим лозимки, Альгология ва микология йўналишидаги илмий тадқиқотлар ЎзР ФА Ботаника институти ташкил қилинганидан буён ривожланиб борган. Бу 1943 йили Ўзбекистон Республикаси фанлар академиясининг бирпо этилиши билан боғлиқдир (2023 йили ЎзР ФАсининг 80 йиллигига бағишоанган анжуман бўлиб ўтди). Кейинчалик бу илмий йўналишлар 1986 йилгача ЎзР ФА Микробиология институти таркибида давом этган, 1986 йилдан ЎзР ФА Ботаника институти таркибига қайта қайтарилиши муносабати билан мазкур йўналишдаги илмий тадқиқотлар шу масканда то шу кунга қадар ривожланиб келмоқда.

Альгология соҳасида илмий тадқиқот ишларининг ривожланиши, бу соҳада илмий тадқиқот ишларини олиб борган йирик олим академик А.М.Музафаров ва унинг шогирдлари: биология фанлари докторлари Т.Т.Таубаев, А.Э.Эргашев, М.А. Кучкарова, Р.Ш.Шоякубов, Х.А.Бердикулов, И.Жуманиёзов, биология фанлари номзодлари К.Ю. Мусаев, С.А.Халилов, Х.Якубов, Т.В.Васигов, А.Раҳимов, М.Мурадов, Ф.Садуллаевларнинг номи билан боғлиқ. Улар сув ҳавзаларидаги юксак сув ўсимликлари, микроскопик сувўтларнинг турли сув ҳавзаларида географик тарқалиши, таксономияси [26,27,28,29,49,50,51,52], физиология ва биохимиясини ўргандилар [39]. Амалиётда сувўтларидан *Chlorella Beijerinck*, *Nostoc Adanson* туркум турлари вакилларини қишлоқ хўжалигини турли соҳаларида, коммунал хўжалигида фойдаланганлар (Музафаров, Таубаев, 1974, 1984; Васигов, 1979; Кучкарова, Покровская, 1980) [20,21,22,33,34,37].

Амалиётга жорий этилган ва жорий этилиши кўзда тутилган “Сувўтларнинг тирик коллекцияси” ёки бошқачароқ қилиб айтсак – “Маданий сувўтлар коллекцияси” ЎЗР ФА Микробиология институтининг 1978 йилда ташкил қилинган “Коллекции культур микроорганизмов” (Маданий микроорганизмлар коллекцияси) лабораториясида сақланган (Мурадов, Гулямова, Садуллаев ва бош., 1986) [15].

Сув ҳавзаларидан йиғиб келтирилган сувўтлар намуналари коллекцияси эса (бошқачароқ қилиб айтилганда “Ёввойи сувўтлар намуналари коллекцияси”), ундаги турлар таркибини ўргангандан сўнг, кимёвий идишлари ювилиб, қайта намуналарни йиғишда фойдаланилган. Шунинг учун у даврдаги “Альгологик намуналар коллекцияси” сақланмаган. Аммо, бу материаллардан олинган илмий натижалар асосида йирик илмий монографиялар нашр этилган, жумладан, А.М.Музафаровнинг “Флора водорослей горных водоемов Средней Азии”(1958) [26], “Флора водорослей стока Аму-дарьи” (1960) [27], “Флора водорослей водоемов Средней Азии” (1965)[28], “О географическом распределении водорослей” (1981) [29]; А.Э.Эргашевнинг “Флора водорослей коллекторно-дренажной сети Голодной степи” (1968) [49], “Альгофлора искусственных водоемов Средней Азии” (1974) [50], “Закономерности развития и распределения альгофлоры в искусственных водоемах Средней Азии” (1976) [51], “Протококковые водоросли Средней Азии”(1977) [52]; К.Ю.Мусаевнинг “Водоросли орошаемых земель и их значение для плодородия почв”(1960) [33,34]; М.А.Кучкарованинг “Водоросли рисовых полей долины реки Чирчик”(1974) [21,22] каби илмий асарларидир. Бу илмий асарларда Ўрта Осиё сув ҳавзалари ва тупроқ сувўтларининг географик тарқалиши ва уларнинг консепт материаллари акс этган.

Сувўтларнинг физиология ва биохимиясини ўрганиш борасида ҳам бир қатор илмий ишлар олиб борилган ва илмий асарлар яратилган, жумладан, Х.А.Бердикуловнинг “Фотосинтез микроводорослей, культивируемых под открытым небом” (1979) [40].

Ўша давр олимлари сувўтларни аниқлаш учун аниқлагичлардан фойдаланганлар. Бу аниқлагичлар Польша, Германия, Англия, Чехославакия, Украина, Россия ва бошқа хориж мамлакатлари олимлари яратган сувўтлар аниқлагичлари эди. Ўзбекистонда маълум даражада шаклланган альгология илмий тадқиқотлар натижасига кўра, Ўрта Осиё сувўтлар аниқлагичларини яратиш имкони туғилган ва сувўтлар аниқлагичлари яратилган: А.Э.Эргашевнинг “Определитель протококковых водорослей Средней Азии: Тетраспоровые - Tetrasporales, Хлорококковые - Chlorococcales” I,II книга (1979) [53,54]; А.М.Музафаров, А.Э.Эргашев, С.Халиловларнинг “Определитель синезеленых водорослей Средней Азии”, I,II,III книга (1987, 1988а, 1988б) [30,31,32]; С.Халилов, Р.Ш.Шоякубов, А.А.Темиров, Н.К.Козирахимоваларнинг “Определитель Улотриксковых водорослей Узбекистана”(2009) [41]; С.А.Халилов, Р.Ш.Шоякубов, З.А.Мустафаева, Х.А.Эргашева, Б.К.Каримов, Ш.Ж.Тожибаев, Х.А.Алимжановаларнинг “Определитель Вольвоксовых водорослей Узбекистана” (2014) [42], З.А.Исмамова, Х.О.Олимжоноваларнинг “Сангзор дарёси индикатор сапроб сувўтлар аниқлагичи” (2017) [14] мавзуларида яратилган аниқлагичлар шулар жумласидандир. Бу яратилган аниқлагичлар ҳозирги кунда альгологик илмий тадқиқотларни ривожлантиришда, сувўтларнинг систематик ўрнини аниқлашда ёш альгологлар учун дастурил амал бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Альгологик илмий тадқиқотлар методлари. Альгологик илмий тадқиқотларни олиб боришда аввало сув ҳавзаси ва ундаги доимий ва мавсумий мониторинг нукталар танланиб, қарталарга жой ўрни белгиланади [47,48]. Сўнгра шу жой географик,

гидрологик, гидрохимик, альгологик тадқиқотлар нуқтаи назаридан ўрганишга киришилади. Бунинг учун дала амалиёти методларидан фойдаланилади ва 100 мл ли кимёвий шиша ёки полиэтилен бутилларга альгологик намуналар йилнинг ҳар фаслида йиғиб олинади [5,6].

Планктон сувўтларни йиғиб олишда Газ-76 ёки Газ-78 номерли планктон тўридан, бентос ва перифитонлар 10 мм² майдондан скальпел, тароқ ёрдамида линейкада ўлчаб, қирқиб олинади. Кўлмак ёки сув ҳавза торроқ жойларидаги "гуллаган сув" қошиқда олинади. Олинган намуналарнинг бир қисми 4 фойизли *формалдегид* эртитмасининг 2-3 томчиси билан *фиксацияланади*, яна бир қисми эса *тирик* ҳолда лабораторияга келтирилади.

Йиғилган барча намуналар этикеткаланган бўлади, яъни ҳавза номи, мониторинг нуқта номери, жой номи, намунанинг қайси экогуруҳданлиги (планктон, бентос, перифитон ёки бошқа) ва унинг номери белгиланади, намуна олинган сана ва вақти *дала дафтари*га ёзилади. Шу билан бирга МНдаги сув ва ҳавонинг ҳарорати, рН, сувнинг ранги, тиниқлиги, оқим тезлиги, минерализация, муаллақ моддалар ва бошқалар ҳам билвосита ёки бевосита ўрганилади. Сувнинг гидрокимёвий таркиби *Ўзгидромет* маълумотларига асосан таҳлил қилинади.

Лаборатория шароитида *намуналардан* препаратлар тайёрлаб, Биолам 3, Carl Zeiss ва бошқа микроскоплар буюм столчасига қўйиб, текширилади, хужайра размерлари ўлчанади, расмлари чизиб олинади ёки расмга туширилади, ядро ва ҳивчинлари аниқланади, хроматофор ва бошқа органеллалари ўрганиб чиқилади [5,6]. Олинган далиллар сувўтлар аниқлагичларидаги диагнозга солиштирилади ва муқобил тур белгисига мос келган тур номи берилди. Сувўтлар турлар таркиби хорижий ва маҳалий мумтоз аниқлагичлар [4,7,8,10,11,12,14,16,17,24,25,30,31,32,35,36,38,46] ёрдамида аниқланади. Сув ҳавзаларнинг ҳар бир мониторинг нуқтасидаги аниқланган турлар таркибининг систематик қоидага асосан рўйхатлари тузилади. Намуналар шу зайдда йиллар давомида турли сув ҳавзалари ва тупроқларидан йиғиб келтирилгандан сўнг, лаборатория шароитида уларни сақлаб қолиш учун медицина ёки китобларни сақлашга мўлжалланган, эшиги ойнаванд шкафлар танланади. Шу жойда йиллар давомида сақлаш чора тадбирлари ишлаб чиқилади [4,5].

Лабораторияга *тирик келтирилган альгологик намуналардан* ёруғлик лампалари ўрнатилган медицина шкафларида сувўтлар ўстириб олинади. Бу жараён колба ёки шу намуна шиша флакони ёки пробирка деворига ёпишиб, яшил, кўкяшил ёки жигар ранг изларни ҳосил қилган юпқа қатламли экма материалдан қовузлоғда олиб, янги тайёрланган озика муҳитларига экилади. Экиш жараёнида экма материалнинг 1 мл миқдорини микробиологиядаги 1:9 қаторли нисбатларда суюлтириб, ҳар бир суюлтирилган миқдордан 1 мл дан олиб, Петри косачаларига тайёрланган қаттиқ агарли муҳитларга экилади ва ўстириш учун ёритилган медицина шкафи токчаларига қўйилади.

Петри косачаларида ўсиб чиққан турли рангдаги нуқталардан қовузлоқда олиб, 50 мл колбачалардаги суюқ муҳитларга экилиб, ўстириш учун ёритилган медицина шкафи токчаларига қўйилади. Бир неча кундан сўнг шиша колбачалардаги суюқ муҳит ранги ўзгариб, *сарик, яшил, кўк, қизил, жигар* рангларга қиради. Булардан препаратлар тайёрлаб, микроскопда *турлар таркиби, альгологик тозалиги* аниқланади. Турлар ва унинг тозалиги аниқлангандан сўнг, колбачалардаги тоза сувўтлардан қовузлоғда олиб, биологик пробиркаларга тайёрланган *қаттиқ агарли* озика муҳитларига *штрих усули*да экилади. Бу жараён *стерил шароитда спиртовка олови устида* ва *бактероцидли лампа нурида*

стерилланган боксда олиб борилади. Янги экилган культуралар ўсиши ва сақланиши учун ёритилган медицина шкафлари тоқчасига қўйилади. Ҳар 3 ойда бир марта қайта экиб, сувўтларнинг тозалиги текширилиб турилади. Бу сувўтлари сунъий озика муҳитларида ўстириляётган жараёнда, шу шароитга мослашиб, маданийлашиб боради. Шунинг учун ҳам тирк тоза сувўтлари коллекциясини "Маданий сувўтлар коллекцияси" дейилса ҳам тўғрироқ бўлади.

Олинган натижалар:

1.АЛЬГОЛОГИК НАМУНАЛАР КОЛЛЕКЦИЯСИ

Альгология намуналар коллекциясининг шаклланиши ва турлар таркибининг ўрганилиши. 1973 йилдан 2023 йилга қадар 50 йил давомида Ўзбекистон ва унга туташ худудлардаги сув ҳавзаларидан Бўзсув канали, Чирчиқ дарё ҳавзаси сув тармоқлари, Акбура дарёси, Оҳангарон, Зарафшон дарёсининг ўрта ва қуйи оқимлари, Шохимардонсой-Марғилонсой дарёси, Сангзор дарё ва Қашқадарё, Фарғона водийси каналлари, Андижон, Оқдарё, Чорвоқ, Қорақалпоғистон Междуреченск сув омбори, Дам-Аши балиқчилик сув ҳавзаси, Жанубий Қирғизистон, Қозоғистон ва бошқа сув ҳавзалари микроскопик сувўтлар флораси, Шимолий Фарғона водийси тик минтақалари ва бошқа худуд тупроқ сувўтлари флораси тадқиқ этилди.

Мазкур сув ҳавзалари ва тупроқлари тадқиқотлари жараёнида йиллар давомида 4000 дан зиёд сувўтлар намуналари йиғилди ва шу материаллар асосида "Сувўтлари намуналари коллекцияси" ташкил қилинди (1-расм). Бу коллекцияни, тўғрироғи, "Альгология коллекцияси" ёки "Сув ҳавзалари ва тупроқларининг *ёввойи сувўтлар* коллекцияси" деб ҳам аташ мумкин (1-расм).

Тадқиқотлар ЎЗР ФА Ботаника институти Микология ва Альгология лабораториясининг "Альгология коллекцияси"да олиб борилди. Коллекция "Ноёб объектлар" давлат дастури асосида шакллантирилган.

1-расм

Сув ҳавзалари ва тупроқ сувўтлар

2-расм

Сувўтлар тоза тирик культуралар

намуналари коллекцияси коллекцияси

Шу билан бир қаторда Олий таълим ўқув муассасалари ҳамкорлиги ва интеграцияси шартномаси асосида ҳам "Альгология коллекцияси" илмий тадқиқот ишларига икдидорли бакалавр, магистр, PhD, Si докторантлар, эркин тадқиқотчилар, илмий ходимлар,

педагоглар жалб қилинган. Тадқиқот натижасида Олий таълим муассасалари билан бирга альгологик илмий тадқиқотлар олиб борилди ва салоҳиятли бакалавр, магистр, илмий даражали ходимлар тайёрланди [13,23,39,43,45,55,56,57]. Улар Олий таълим тизимида фаолият олиб бормоқдалар ва ҳозирги кунда ЎзР ФА Ботаника институти “Альгология коллекцияси” илмий тадқиқотларида иштирок этиб келмоқдалар.

Шу билан бирга ЎзР ФА Ботаника институтининг Альгология коллекцияси”ни филиаллари Олий таълим ўқув муассасаларида ҳам ташкил қилинмоқда, жумладан 2021 йилда Ўзбекистон Миллий университетида “Альгология лабораторияси” ва унинг “Альгология коллекцияси” ташкил қилинди, 2023 йилда коллекция янги намуналар билан бойитилди. Фарғона давлат университети, Наманган муҳандислик технологиялари институтида, Наманган давлат университети, Самарқанд давлат қишлоқ хўжалиқ институти Тошкент Аграр университети филиали, Жиззах давлат педагогика университети, Қорақалпоқ илмий текшириш институти, Ўш давлат университетларида “Альгология коллекцияси”ни ташкил этиш ҳаракатлари бошланган.

Ўзбекистон ва унга туташ ҳудуд трансчегара сув ҳавзалари ва тупроқлари сувўтларининг биохилма-хиллиги ва қиёсий таҳлили

“Альгология коллекцияси”даги сув ҳавзалари ва тупроқлардан олинган намуналарини тадқиқ этиш жараёнида турли сув ҳавзалар сувўтлар турлар таркиби аниқланди ва қиёсий таҳлили амалга оширилди. Аниқланган тур ва тур хиллари тўққизта сувўтлар бўлимига мансуб бўлиб, ҳар бир ўрганилаётган объектларда турлар сони турличадир (1-жадвал).

Ўрганилган барча сув ҳавзаларида умумий турлар сони куйидаги нисбатларда учраши кузатилди: Чирчиқ сув ҳавзасида 1562 тур ва тур хиллари, Сангзор дарёси – 522, Бўзсув канали – 428, Андижон сув омбори – 418, Зарафшон дарёси ўрта оқими - 331, Шохимардонсой - Марғилонсой – 308, Қашқадарё – 264, Акбуура дарёси – 260, Охангарон дарёси альгофлораси – 210 тур ва тур хилларини ташкилл этади. Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқ сувўтлари – 247 тур ва тур хилларига эга. Бундан кўринадики, турлар биохилма-хиллигига нисбатан альгофлораси энг бой сув ҳавза - Чирчиқ сув ҳавзаси экан. Кейинги ўринларда сувўтлар биохилма-хиллиги бўйича Сангзор дарёси, Бўзсу канали ва бошқалар кетма-кетлигида акс этган (1,2-жадвал, 3-расм).

1-жадвал. Ўзбекистон ва унга туташ ҳудуд сув ҳавзалари ва тупроқ сувўтлари намуналар коллекцияси турлар таркибини аниқлаш натижалари

Сув ҳавзалари ва тупроқ сувўтлари тадқиқ қилинган объектлар ва улардаги умумий турлар сони	Сувўтлар бўлими									Манбаа Муаллифлар, йил.
	Vacillariophyta	Chlorophyta	Cyanophyta	Euglenophyta	Pyrophyta	Rhodophyta	Chrysoophyta	Xanthophyta	Charophyta	
Бўзсув канали - 428	236	88	81	15	3	1	3	1	0	Алимжанова, 1991 [1]
Чирчиқ сув ҳавзаси - 1562	659	484	293	79	15	1	13	18	0	Алимжанова, 2005, 2007, 2021 [2]

Акбуура дарёси - 260	147	56	45	5	3	1	1	1	1	Шайимкулова,2007[45]; Алимжа-нова, Шайимкулова, 2008, [3]
Охангарон дарёси – 210	72	49	70	8	10	0	1	0	0	Эшмуродова,2010; Алимжанова, Эшмурадова, 2002, 2005, 2008. []
Андижон сувомбори – 418	115	151	107	23	17	0	5	0	0	Эргашева, 2017 [55]; Алимжанова, Эргашева, 2014.
Зарафшон дарёси ўрта оқими - 331	218	37	64	10	2	0	0	0	0	Тошпўлатов,2018[39]; Алимжа-нова, Тошпулатов, 2012, 2015.
Сангзор дарёси - 522	355	85	56	15	0	2	2	7	0	Исматова, 2018 [13]; Алимжанова, Исматова, 2010, 2014, 2017.
Шохимардонсой-Маргилонсой - 308	236	40	22	4	3	2	1	0	0	Юлдашева,2019[57]; Алимжанова, Юлдашева, 2012, 2018, 2020, 2021.
Шимолий Фарғона тик минтақалари туп-роқ юза қатлами туп-роқ сувўтлари - 247	31	24	177	0	0	0	0	15	0	Хусанова, 2019 [43]; Алимжанова, Хусанова, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021.
Зарафшон дарёси ку-йи оқими альгофло-раси – 294	205	30	52	4	0	0	0	0	3	Маманазарова,2019[23], Алимжа-нова, Маманазарова, 2012, 2021.
Қашқадарё - 264	188	41	25	7	0	1	1	1	0	Алимжанова, Соатов, 2012, 2016, 2019, 2021
Сурхондарё ҳавзаси*										Алимжанова,Чориева, 2019
Норин, Қорадарё*										Алимжанова, 2018
Сирдарё*										Алимжанова, 2018
Оқдарё сувомбор*.										Алимжанова, Ражабова, 2021, 2014, 2023
Туябўғиз сувомб*.										Алимжанова, Абдуллаева, 2018
Боткен, Ўш, Жалолобод вилоят сув ҳавзалари*										Алимжанова, Шайимкулова, 2019- 2021
ҚҚ* Междуреченск сувомбори										Алимжанова, Ельмуратова, 2021, 2022, 2023

Изоҳ: *Тупроқ сувўтларида аксинча, диатом сувўтлари сони бошқа кўк яшил сувўтлардан кейин туради; *Бўш катаклар ҳали тадқиқотлар тугалланмаган, давом этаётган худудлар.
*ҚҚ - Қорақалпоқ.

Ўрганилган барча сув ҳавзаларида *Bacillariophyta* - диатом сувўтлари бўлимига мансуб турлар кўп миқдорларни ташкил этади. Диатом сувўтлар Чирчиқ дарёсида 659, Сангзор дарёси – 355, Бўзсув канали ва Шохимардон-Марғилонсойда бир хил – 236 тадан, Зарафшон дарёси ўрта оқимида – 218, қуйи оқимида – 215, Қашқадарёда – 188, Акбуурада – 147, Андижон сув омборида – 115, Оҳангарон дарёсида – 72, Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқ сувўтлари – 31 турдан иборат. Демак, сувўтлар сув ҳавзаларида тупроқларга нисбатан кенгроқ тарқалганлигини кўрсатади (1-жадвал, 4-расм).

2-жадвал. Сув ҳавзалари ва тупроқларда сувўтлар тарқалишининг қиёсий таҳлили

Т/Р	Сув ҳавзалари ва тупроқ юза қатлами жой номи	Сувўтларининг умумий турлар сони, N
1	Чирчиқ сув ҳавзаси	1952
2	Сангзор дарёси	522
3	Бўзсув канали	428
4	Андижон сувомбори	418
5	Зарафшон дарёси ўрта оқими	331
6	Шохимардонсой-Марғилонсой	308
7	Зарафшон дарёси қуйи оқими	294
8	Қашқадарё дарёси	264
9	Акбуура дарёси	260
10	Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқ юза қатлами	247
11	Оҳангарон дарёси	210

3-расм. Сувҳавзалари ва тупроқ сувўтлар миқдори спектри, А.

Chlorophyta – Яшил сувўтлар бўлимида турлар сони диатом сувўтларга исбатан камроқ, аммо бошқа бўлим сувўтларига нисбатан кўпроқ миқдорларда тарқалган. Чунончи, Чирчиқ сув ҳавзасида – 484, Андижон сув омборида – 151, Бўзсувда – 88, Сангзорда – 85, Акбуурада – 56, Оҳангаронда – 49, Қашқадарёда – 41, Шохимардонсой-Марғилонсойда – 40, Зарафшон дарёси ўрта оқимида – 37, қуйи оқимида – 30, Шимолий Фарғона тик

минтақалари тупроқларида – 24 та яшил сувўтлари тур ва тур хиллари тарқалган. Бундан кўринадики, яшил сувўтлари Чирчиқ сув ҳавзаси, Андижон сув омборида бошқа сув ҳавзаларига нисбатан турлар сони жиҳатидан устунликка эга. Тупроқларда яшил сувўтлар, нисбатан, кам миқдорда тарқалган (1-жадвал, 4-расм).

Суанопорита – *Кўкяшил сувўтлар* бўлимидаги турлар биохилма-хиллиги турлар сонига кўра, диатом ва яшил сувўтлардан кейинги учинчи ўринни эгаллайди. Сув ҳавзаларида кўкяшил сувўтлар турлича нисбатларда тарқалган. Чирчиқ сув ҳавзасидаги кўкяшил сувўтлар бошқа сув ҳавзалардаги кўкяшил сувўтларга нисбатан турлар сони жиҳатидан биринчи ўринни эгаллайди ва 293 турга эга. Кейинги ўринларда Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқларидаги кўкяшил сувўтлари ҳисобланади. Шуниси кизикки, тик минтақалар тупроқларида тарқалган кўкяшил сувўтлар сони - 177 турдан иборат бўлиб, бошқа сув ҳавзалари кўкяшил сувўтлари сонига нисбатан, Чирчиқ ҳавзасидан кейин, иккинчи ўринни эгаллайди. Кейинги учинчи ўринда кўкяшил сувўтлар биохилма-хиллиги бўйича Андижон сув омборида кўкяшил сувўтлари сони 107 га тенг. Бўзсув каналида – 81, Оҳангарон дарёсида – 70, Зарафшон дарёси ўрта оқимида – 64, Сангзорда -56, Зарафшон дарёси қуйи оқимида – 54, Акбуурада – 45, Қашқадарёда - 25, Шохимардонсой-Марғилонсойда – 22 тур мавжуд (1-жадвал, 4-расм).

4-расм. Ўзбекистон ва баъзи қўшни ҳудуд йирик сувҳавзалари сувўтлар биохилма-хиллиги ва қиёсий таҳлили (Коллекция намуналари материаллари таҳлили асосида)

Euglenophyta – *Эвглена сувўтлари* бўлими турлар сони миқдори жиҳатидан тўртинчи ўринни эгаллайди. Бу бўлимга мансуб турлар сони Чирчиқ сув ҳавзасида - 79, Андижон сув омборида - 23, Бўзсув канали ва Сангзор дарёларида - 15 тадан тур мавжуд, Зарафшон дарёси ўрта оқимида - 10, Охангарон дарёсида - 8, Қашқадарёда - 7, Акбуура дарёсида - 5, Шохимардонсой-Марғилонсой билан Зарафшон дарёси қуйи оқимида - 4 тадан турга эга,

Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқларида эвглена сувўтлари эса мавжуд эмас (1-жадвал, 4-расм).

Pyrrophyta (Dinophyta) сувўтлар бўлимига мансуб турлар сони жиҳатидан бешинчи ўринни эгаллайди. Чирчиқ сув ҳавзасида – 15, Оҳангарон дарёсида – 10 тур, Бўзсув канали, Окбуура дарёси ва Шоҳимардонсой-Марғилонсойда 3 тадан, Зарфшон дарёси ўрта оқимида 2 тур мавжуд, Қолган ўрганилган худудларда бу бўлимига мансуб турлар учрамади (1-жадвал, 4-расм).

Chrysophyta – Тилларанг сувўтлар бўлимига оид турлар сони жиҳатидан олтинчи ўринда бўлиб. Чирчиқ сув ҳавзасида – 13, Андижон сув омборида – 5, Бўзсув канадида - 3, Сангзорда -2, Акбуура, Оҳангарон, Шоҳимардон-Марғилонсой, Қашқадарёда - 1 тадан тур учраши кузатилди. Қолган ўрганилган худудларда – Зарафшон ўрта ва қуйи оқимларида, Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқларида бу бўлим турлари учрамади (1-жадвал, 4-расм).

Xanthophyta – Сарик яшил сувўтлар бўлимига мансуб турлар Чирчиқ сув ҳавзасида 18, Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқларида – 15, Сангзор дарёсида – 7, Бўзсув канали, Акбуура, Қашқадарёларда - 1 тадан тур мавжуд. Қолган худудларда бу бўлим турларининг учраши кузатилмади (1-жадвал, 4-расм).

Charophyta сувўтлар бўлимида фақат битта тур Акбуура дарёсида, 3 та тур Зарафшон дарёси ўрта оқимида учраши кузатилган. Қолган худудларда – кузатилмаган (1-жадвал, 4-расм).

2.ТИРИК СУВЎТЛАР КУЛЬТУРАЛАРИ КОЛЛЕКЦИЯСИ

Лаборатория шароитида Сув ҳавзалардан келтирилган махсус фиксацияланмаган альгологик намуналардан (Чирчиқ сув ҳавзаси, фонтанлар, Дам-Ащи балиқчилик хўжалиги, кўлмак сувлар ва бошқалардан) альгологик тоза культураларнинг 60 дан зиёд турлари ўтган йиллар давомида ажратиб олинган бўлиб, уларнинг энг истиқболли ва узок сақланиши мумкин бўлган 15 тури танлаб олинди ва коллекцияда сақланиш йўллари ишлаб чиқилмоқда.

Лабораторияда тирик культураларнинг 15 тури 300 нусхаларда қаттиқ, суюқ ва қуритилган ҳолатларда хона ҳароратида (24⁰C-36⁰C), ёруғлик дросил лампалари ўрнатилган махсус медицина шкафларида (0,5, 3, 10 клл ёруғликларда) сақланади. Улар озика муҳити билан таъминлаб турилади (2-расм).

Тоза тирик культуралар 3 та бўлимига мансуб, улар қуйидагилар:

Суанophyta бўлимидан: *Anabaena variabilis f.variabilis* Kuetz. - 20, *Anabaena variabilis f.variabilis* Kuetz - 11, *Nostoc linkia f.muscorum* (Ag.) Elenk. – 61, *Nostoc linkia f.calcicola* (Breb.)Elenk ва бошқалар; *Chlorophyta* бўлимидан: *Hematococcus pluvialis* Flo tem.Wille – 20, *Ch.globosa* Snow – 2, *Chlamydomonas globosa* Snow – 2К, *Ch.vulgaris* Beij -5а, *Chlorella luteoviridis* Chodat. – 55, *Oocystis pelagica* Lemm. – 58, *Oocystis* sp. – I 13 , *Oocystis* sp. – II 14. ва бошқалар; *Euglenophyta* бўлимидан: *Euglena proxima* Dang – 3, *Euglena proxima* Dang - УА-4-19, *Euglena proxima* Dang – 3 II, *Eu.gracilis* Klebs.-1 ва бошқаларни келтириш мумкин (3-жадвал, 5-16 - расмлар).

Тирик тоза альгологик культуралар махсус микробиологик ва альгологик йўллар билан ажратиб олинган, коллекцияда турли шароитларда уларнинг сақланиши ўрганилади. Тирик культуралар 3 та медицина шкафида, 2 та холодильник ва 1 та китоб шкафида сақланади. Китоблар сақлаш учун мўлжалланган ёғочдан ясалган шкафда қуритилган сувўтлар шиша колбаларда сақланади. Медшкафларда тоза культуралар суюқ муҳитларда

колбаларда сақланади. Холодилникда тоза культуралар агарли қаттиқ муҳитларда пробиркаларда сақланади.

Қуйида сувўтлари тирик тоза турлари штаммларини рўйхатлари (3-жадвал) билан бир қаторда расмлари ҳам мисол тариқасида келтирилди (5-16 расмлар).

3-жадвал. Альгологик тоза тирик культуралар коллекцияси

Сувўтлар бўлими	Тур, вариация, формалар номи	Ажратиб олинган ва рўйхатга олинган рақами	Сақлана ётган озиқа муҳит коди	Ажратиб олинган йили	Ажратиб олинган турлар коди	Сув ҳавзалар и номи
Цуанопхита	<i>Anabaena variabilis</i> f. <i>variabilis</i> Kuetz.	20	VI M	1985	20VIM85	Чирчик сув ҳавзаси
	<i>Anabaena variabilis</i> f. <i>variabilis</i> Kuetz.	11	VI M	1985	11VIM85	+
	<i>Nostoc linkia</i> f. <i>muscorum</i> (Ag.) Elenk.	61.33.	VI M	1997	61VIM97	+
	<i>Nostoc linkia</i> f. <i>calicicola</i> (Breb.) Elenk					+
	<i>Oscillatoria setigera</i> Aptek	54	VI M	1994	54VIM94	+
Chlorophyta	<i>Hematococcus pluvialis</i> Flo tem. Wille	20	I, II	1984	20I,II84	+
	<i>Chlamydomonas globosa</i> Snow	2K	(I)	1988	2K(I)88	+
	<i>Ch. globosa</i> Snow	2	II	1988	2II88	+
	<i>Enteromorpha intestinalis</i> f. <i>intestinalis</i> (L) Li	34	III	1996	34III96	+
	<i>Chlorella luteoviridis</i> Chodat.	55	04	1995	550495	+
	<i>Ch. vulgaris</i> Beij	5a	VII	1990	5aVII90	+
	<i>Oocystis</i> sp.	1 13	II	1986	I13II86	+
	<i>Oocystis</i> sp.	II 14	I	1986	II 14I86	+
	<i>Oocystis pelagica</i> Lemm.	58	I	1998	58I98	+
Euglenophyta	<i>Euglena proxima</i> Danng	YA-4-19	III	1992	YA419 III92	+

	Eu.gracilis Klebs.	1	III	1984	I III84	+
	Eu.proxima Dang	3	III	1986	3III86	+
	Eu.proxima Dang.	3K	(I)	1987	3K(I)87	+
	Eu. proxima Dang.	3II	(XII)	1987	3II(XII)87	+
	Eu. proxima Dang.	3	XIV	1987	3XIV87	+
	Eu. proxima Dang.	3	XI	1987	3XI87	+

Альгологик коллекциясидаги тирик сувўтлар турларидан айрим мисоллар:

5-пачм *Chlorella vulgaris* Beijerinck 6-пачм *Chlorella vulgaris* Beijerinck

7-пачм *Chlorella vulgaris* Beijerinck 8-пачм *Nostoc linckia* f. *muscorum* (Ag.) Elenk.

9-расм *Nostoc linckia* f. *muscorum* (Ag.) Elenk. 10-расм *Nostoc linckia* f. *muscorum* (Ag.) Elenk.

11-расм *N. linckia* f. *calicicola* (Breb.) Elenk. 12-расм *Oscillatoria setigera* Aptek (Аптекарь буйида)

13-расм *Oscillatoria setigera* 14-расм *Nostoc linckia* f. *calicicola* Aptek (Аптекарь буйида) (Breb.) Elenk.

15-расм *Haematococcus pluvialis* Flot.em.Wille 16-расм *Haematococcus pluvialis* Flot.em.Wille (апланоспоралари)

ХУЛОСАЛАР

Хулоса қилиб айтганда, 1973-2023 йиллар (50 йил) давомида Ўзбекистон ва унга тутуш Марказий Осиё республика (МХД) ҳудудлари сув ҳавзалари ва тик минтақалар тупроқлари типларидан 4000 дан зиёд альгологик намуналар йиғилган ва улар 4 фоизли формалдегид эритмасида сақланади. Шу намуналар асосида ЎзР ФА Ботаника институти Альгология илмий йўналишининг "Ўзбекистон сув ҳавзалари ва тупроқлари альгологик намуналари коллекцияси" ташкил қилинди. Ундан сувўтларнинг географик тарқалиши, экологияси, систематикасини тадқиқ этишда, сув ҳавзалари сифатини сапроблик индексини (Si) аниқлашда ва экология-санитария ҳолатини баҳолашда фойдаланилди.

Альгологик намуналари коллекциясидаги турлар таркибини ўрганилишидан олинган натижалар қиёсланишига кўра, сувўтлар биохилма-хиллиги бўйича энг турга бой сув ҳавзаси - бу Чирчиқ сув ҳавзаси бўлиб, турлар сони 1562 га тенг, кейинги ўринларда Сангзор дарёси - 522, Бўзсув канали - 428, Андижон сув омбори - 418, Зарафшон дарёси ўрта оқими-331, Шоҳимардонсой-Марғилонсой - 308, Зарафшон дарёси куйи оқими - 294, Қашқадарё-264, Акбуура дарёси - 260, Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқлари - 247, Оҳангарон дарёси-210 туради.

Ўрганилган худудлардан аниқланган сувўтлар 9 бўлим сувўтларига мансуб бўлиб, бу бўлимлар орасида сувўтлар биохилма-хиллиги бўйича энг турга бой сувўтлар бўлими - Bacillariophyta диатом сувўтларидир. Иккинчи, учинчи, тўртинчи ўринларни - Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta бўлимлари эгаллайди. Қолган Pyrrophyta (Dinophyta), Rhodophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Charophyta бўлимларида турлар сони кам ва улар кейинги ўринларни эгаллайди.

Ҳар бир бўлимдаги сувўтлар турли сув ҳавзаларда турлича миқдорда тарқалган. Чирчиқ сув ҳавзасидаги барча сувўтлар бўлимларида турлар миқдори бошқа ҳавзалар ва тупроқ сувўтлари (Xanthophyta-15тадан ташқари) миқдорига нисбатан жуда кўп миқдорда бўлиб, етакчи ўринни эгаллайди. Шунини такидлаш лозимки, барча сув ҳавзаларида сувўтлар бўлимлари миқдори 8:7:6:5 нисбатларда учраши аниқланди.

Шимолий Фарғона тик минтақалари тупроқларида эса сувўтларнинг 4 та бўлимига оид Bacillariophyta-31, Chlorophyta-24. Cyanophyta-127, Xanthophyta-15та турлари учраши кузатилган. Бу бўлимлардан Xanthophyta бўлими 15 тургаа эга бўлиб, бошқа ўрганилган худудлардаги Xanthophyta яшилсариқ сувўтлар бўлими сонига нисбатан доминант бўлим ҳисобланади, аммо диатом сувўтлар бўлимидаги турлар сони 31 та бўлиб, бу кўрсаткич сув ҳавзалардаги диатом сувўтлар бўлимидаги турлар сонига нисбатан энг паст кўрсаткич ҳисобланади.

1983 йиллардан буён сув ҳавзалари ва тупроқларидан йиғиб келтирилган тирик сувўтлар намуналаридан альгологик ва микробиологик усулларда сувўтларнинг альгологик тоза тирик сувўтлар турлари ажратиб олинди, улар асосида "Сувўтларнинг тирик тоза культуралар коллекцияси" ташкил қилинди. Альгологик тоза тирик культуралар коллекцияси 3 бўлимга мансуб (Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta) 15 турдан иборат 20 штамми 300 вариантларда лаборатория шароитида - ёруғлик, ҳарорат, озика муҳитининг қаттиқ, суюқ ва қуритилган вариантларида сақланади.

Альгологик тоза тирик культуралар коллекциясидаги турлари юзасидан микробиология, физиология - биохимия, экология, биотехнология, генетика, ген муҳандислиги, морфология ва систематика муаммолари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилишида ва уларнинг назарий асосларини яратилишида, амалий жиҳатларини ўрганилиши ҳамда улардан амалиётнинг турли соҳаларида (қишлоқ хўжалиги-балиқчилик, чорва молларни семиртириш, ипакчилик, ғўза вилтига чидамлилигини оширишда, оқава сувларни тозалаш ва сув ҳавзалари суви сифатини бионазоратини олиб боришда ва бошқа мақсадларда) қўлланилишда фойдаланса бўлади.

Альгологик намуналар коллекцияси ва алгологик тоза тирик культуралардан илмий муассасалар илмий тадқиқотлари жараёнида ва олий таълим муассасалари ўқув жараёнлари (маъруза, семинар, дала амалиёти, лаборатория) машғулотлари, илмий тадқиқотлари жараёнларида, монография ва ўқув қўлланмалар яратилишида фойдаланса бўлади ва ҳозирги кунга қадар фойдаланиб келинмоқда.

REFERENCES

1. Алимжанова Х.А. Альгофлора канала Бозсу и его санитарное состояние : Дис. канд. биол. наук. – Ташкент. 1991. – 255 с.
2. Алимжанова Х.А. Закономерности распределения водорослей бассейна р.Чирчик и их значение в определении эколого-санитарного состояния водоемов (Монография). – Ташкент: Фан, 2007. - 265 с. 20 б.т.
3. Алимжанова Х.А, Шайимкулова М.А. Альгофлора реки Акбууры и ее значение в оценке качества воды. – Ташкент: Фан, 2008. – 126.
4. Виноградова К.Л., Голлербах М.М., Зауер А.М., Сдобникова Н.В. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.13. Зеленые водоросли – Chlorophyta : Классы Сифонокладовые, Сифоновые - Siphonocladophyceae, Siphonophyceae. Красные водоросли - Rhodophyta. Бурые водоросли - Phaeophyta. – Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1980. – 248 с.
5. Владимирова В.Г., Семенов Б.Е. Интенсивная культура одноклеточных водорослей (Инструкция по первичным испытаниям, выделяемых из природы и селекционируемых форм фототрофных одноклеточных водорослей). – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 60 с.
6. Голлербах М.М., Полянский В.И. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.1. Общая часть. Пресноводные водоросли и их изучение. – М.: Советская наука, 1951., 200 с.
7. Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.2. Синезеленые водоросли. – М.: Советская наука, 1953. – 651 с.
8. Голлербах М.М., Красавина Л.К. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.14. Харовые водоросли - Charophyta. – Ленинград: Наука, 1983. – 190 с.
9. Громов Б.В., Титов Н.И. Коллекция культур водорослей лаборатории микробиологии Биологического института Ленинградского университета // Культивирование коллекцион-ных штаммов водорослей. – Л., 1983. – С. 3-27.
10. Дедусенко-Щеголева Н.Т., Матвиенко А.М., Шкорбатов Л.А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.8. Зеленые водоросли. Класс Вольвоксовые. Chlorophyta: Volvocineae. – М.;Л.:Изд-во АН СССР. 1959. – 291 с.
11. Дедусенко-Щеголева Н.Т., Голлербах М.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.5. Желтозеленые водоросли (Xanthophyta) – М. ; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.-271с.
12. Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина – Лавренко А.И., Шешукова В.А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.4. Диатомовые водоросли. – М.: Советская наука, 1951. – 619 с.
13. Исмадова З.А. Сангзор дарёси альгофлораси. : Дис. ... б.ф.ф.д. (PhD). – Самарқанд, 2018. - 115 б.
14. Исмадова З.А.. Олимжонова Х.О. Сангзор дарёси индикатор сапроб сувўтлари аниқлагичи. – Тошкент: Наврўз, 2017. - 156 б.
15. Каталог культур микроорганизмов, поддерживаемых в учреждениях УзССР / Мурадов М., Гулямова Н.Х., Садуллаев Ф. и др. – Ташкент: Фан, 1986. – 72 с.
16. Киселев И.А. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 6. Пирофитовые водоросли – Rynophyta. – М.: Советская наука, 1954. – 231 с.

17. Косинская Е.К. Флора споровых растений СССР. Т.V. Конъюгаты или сцеплянки (2) Десмидиевые водоросли. Вып.1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 778 с.
18. Коллекции микроводорослей в СССР (списки культур) / Под отв. ред. проф. В.Е.Семенов. – Пущино, 1988. – 136 с.
19. Культивирование коллекционных штаммов водорослей. Межвуз.сб./ Под ред. проф. Б.В.Громов. – Л., 1983. - 152 с.
20. Культивирование и применение микроводорослей. / А.М.Музафаров, Т.Т.Таубаев. Ташкент, «Фан» УзССР, 1984, - 136 с.
21. Кучкарова М.А. Водоросли рисовых полей долины реки Чирчик. – Ташкент: Фан, 1974. – 179 с.
22. Кучкарова М.А., Покровская Н.Н. Действие гербицидов на альгофлору рисовых полей. Ташкент: Фан, 1980. - 120с.
23. Маманазарова К.С. Зарафшон дарёси куйи окими альгофлораси Афтореф. ... б.ф.ф.д. (PhD). – Тошкент, 2019. - 44 б.
24. Матвиенко А.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.3. Золотистые водоросли. – М.: Советская наука, 1954. -186 с.
25. Мошкова Н.А., Голлербах М.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 10(1). Зеленые водоросли. Класс Улотриксковые. Chlorophyta: Ulothrichophyceae, Ulothrichales. - Л.: Наука, 1986. – 360 с.
26. Музафаров а.М. Флора водорослей горных водоемов Средней Азии. – Ташкент: изд-во АН УзССР, 1958. – 380 с.
27. Музафаров А.М. Флора водорослей стока Аму-Дарья. – Ташкент: Изд-во АР УзССР, 1960. – 101 с.
28. Музафаров А.М. Флора водорослей водоемов Средней Азии. – Ташкент: Наука, 1965. – 580 с.
29. Музафаров А.М. О географическом распределении водорослей. – Ташкент : Фан, 1981. – 240 с.
30. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель синезеленых водорослей Средней Азии . Кн.1. – Ташкент: Фан, 1987. – 405 с.
31. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель синезеленых водорослей Средней Азии . Кн.2. – Ташкент: Фан, 1988. – 406 – 815 с.
32. Музафаров А.М., Эргашев А.Э., Халилов С. Определитель синезеленых водорослей Средней Азии . Кн. 3. – Ташкент: Фан, 1988. – 815- 1215 с.
33. Мусаев К.Ю. Водоросли некоторых культурных полей Ташкентской области и их оросительных систем. : Автореф : . дис. ... канд.биол.наук. – Л., 1954. – С. 12-14.
34. Мусаев К.Ю. Водоросли оросительных земель и их значение для плодородия почв. – Ташкент: Фан, 1960. 212 с.
35. Паламарь – Мордвинцева Г.М. Определитель пресноводных СССР. Вып.11(2) Зеленые водоросл. Класс Конъюгаты. Порядок десмидиевые .Chlorophyta: Conjugatophyceae, Desmidiaceales (2). – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1982. – 624 с.
36. Попова Т.Г. Определитель прсноводных водорослей СССР. Вып.7. Эвгленовые водоросли. – М.: Советская наука, 1955. – 280 с.
37. Протококковые водоросли и их значение для отгонного животноводства / Т.Васигов – Ташкент: Фан, 1979. – 88 с.

38. Ролл Я.В. Пресноводные водоросли СССР. Семейство Oedogoniaceae. – Киев: КиевГУ, 1948. 139 с.
39. Тошпўлатов Й.Ш.Зарафшон дарёси ўрта оқими альгофлораси ва унинг сув экология-санитария ҳолатини баҳолашдаги аҳамияти : Автореф. ... б.ф.ф.д. (PhD) – Тошкент, 2018. – 46.
40. Фотосинтез микроводорослей, культивируемых под открытым небом. Х.А. Бердыкулов. – Ташкент: Фан, 1979. – 88 с.
41. Халилов С.А., Шоякубов Р.Ш., Темиров А.А., Козирахимова Н.К. Определитель Улотриксковых водорослей Узбекистана. – Наманган: Наманган, 2009. – 284 с.
42. Халилоа С.А., Шоякубов Р.Ш., Мустафаева З.А., Эргашева Х.Э., Каримов Б.К., Тожибаев Ш.Ж., Алимжанова Х.А. Определитель Вольвоксовых водорослей Узбекистана. – Наманган: Наманган, 2014. -216 с.
43. Хусанова О.Ф. Шимолий Фарғона тик минтақлари тупроқ юза қатламларида тупроқ сувўтларининг тарқалиш хусусиятлари : Автореф. дис. ... б.ф.ф.д.(PhD). – Тошкент, 2019. – 42 с.
44. Чихара М. Кинтаро Окамура. // Эд. Гарбэри и МJ Wунне: Выдающиеся психологи 20го века. - PSA, 1996. - С.115-121.
45. Шайимкулова М.А. Альгофлора реки Акбууры и ее значение в оценке качества воды.: Дис. ... к.б.н. ... – Ташкент, 2007. – 126 с.
46. Шешукова В.С. Камеральная обработка. Диатомовый анализ / Под ред. Криштофовича А.Н. Кн.1. – Л.: Госгеолиздат, 1949. – С.87-98.
47. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. – Ленинград: Гидрометеоздат, 1965. - 692 с.
48. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1969. -328 с.
49. Эргашев А.Э. Флора водорослей коллекторно-дренажной сети Голодной степи и ее значение. – Ташкент: Фан, 1968. – 252 с.
50. Эргашев А.Э. Альгофлора искусственных водоемов Средней Азии. Ташкент: Фан, 1974. – С. 103-104. – 252 с.
51. Эргашев А.Э. Закономерности развития и распределения альгофлоры в искусственных водоемах. – Ташкент: Фан, 1976. 360 с.
52. Эргашев А.Э. Протококковые водоросли Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1977.-356с.
53. Эргашев А.Э.Определитель протококковых водорослей Средней Азии. Кн.первая. Тетраспоровые – Tetrosporales и Хлорококковые - Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. -344 с.
54. Эргашев А.Э. Определитель протококковых водорослей Средней Азии. Кн.вторая. Хлорококковые - Chlorococcales. – Ташкент: Фан, 1979. – 384 с.
55. Эргашева Х.Э. Андижон сув омборининг альгофлораси : Автореф. ... б.ф.ф.д.(PhD). – Тошкент, 2017. – 44.
56. Эшмуродова Н.Ш. Альгофлора реки Ахангаран. Дис. ... к.б.н. - Ташкент, 2010.–126с.
57. Юлдашева М.П. Шохимардонсой-Марғилонсой альгофлораси.: Дис. ... б.ф.ф.д. – Наманган, 2019. – 110 б.